

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA YOSHLAR BO'SH VAQTINI MAZMUNLI TASHKIL ETISHDA BESH MUHIM TASHABBUS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582642>

Mamatkulova Dilafroz Ashirkulovna

*Sirdaryo viloyati Guliston tumani
11-maktab ingliz tili fani o'qituvchisi
7-sinf rahbari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida har bir pedagog o'quvchilarning salohiyati va saviyasi darajasidan kelib chiqqan holda ularni turli sohalarga jalb etishi va ularda vatanparvarlik hamda gumanizm g'oyalarini shakllantirishi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 ta tashabbusi doirasida 3 - yo'nalishi “Aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish” masalalariga katta ahamiyat berish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: o'quvchilar, IT park, 5 muhim tashabbus, internet, kompyuter texnologiyalari.

Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-mart kuni ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusini belgilab berdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 ta tashabbusi doirasida 3 - yo'nalishi “Aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish” masalalariga katta ahamiyat berilib, asosan o'quvchi-yoshlarni axborot texnologiyalariga qiziqtirish maqsadida hozirda IT parklari o'z faoliyatlarini a'lo darajada olib borishmoqda.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida har bir pedagog o'quvchilarning salohiyati va saviyasi darajasidan kelib chiqqan holda ularni turli sohalarga jalb etishi va ularda vatanparvarlik hamda gumanizm g'oyalarini shakllantirishi lozim. Bunda o'qituvchi o'z o'quvchilarini darsadan so'ng bo'sh vaqtlarini mazmunli ta'minlash maqsadida ularning ota-onalari bilan hamkorlikda faoliyat yuritishi darkor.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning uchinchi tashabbusi Aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish doirasida

Vazirlik tomonidan ko'plab ishlar amalga oshirildi. Respublika bo'yicha 24 ta Raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil etildi. Shundan 22 tasi 2019 yilda, 2 tasi 2020 yilda faoliyatini boshladi.

“Raqamli texnologiyalar o'quv markazi”larning to'laqonli faoliyat ko'rsatishi uchun zarur jihoz hamda texnologik vositalar bilan jihozlandi. Jumladan, ma'ruzalar zallari va kompyuterlashtirilgan o'quv xonalarida telekommunikatsiya korxonalarini xodimlarining malakasi hamda yangi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ko'nikmalarni oshirish, yoshlarga axborot texnologiyalari va elektron tijorat sohasida innovatsion tadbirkorlik asoslarini o'rgatish, axborot texnologiyalari sohasida startap loyihalarni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy hamda samarali mexanizmlarini yaratish, kompyuter texnologiyalari, dasturlash, robototexnika va kibersport asoslarini o'rgatish uchun barcha zarur sharoitlar yaratildi. Markazlar kompyuterlar va zarur jihozlari, Wi-Fi hududi bilan ta'minlanib, endilikda unda maktab o'quvchilariga axborot texnologiyalari, dasturlash, robototexnika, kibersport asoslari va elektron tijorat kabi yo'nalishlarda bilim va ko'nikmalar beriladi.

Mazkur markazlarda o'qishlarni samarali tashkil etish maqsadida

14-30 yoshdagilar uchun dasturlash asoslari, kompyuter grafikasi, robototexnika, veb va mobil ilovalar yaratishga oid jami 19 ta fan dasturlari ishlab chiqildi.

Bulardan, tashqari vazirlik tomonidan 2019 yilda Hindistonning Amity universiteti bilan hamkorlikda Toshkent shahridagi Amity universiteti o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan, Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki “IT-Park” tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida Toshkent shahrida zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki “IT-Park” barpo etilyotganini, u hozirdanoq o'zining dastlabki natijalarini bera boshlaganini ta'kidladi.

Shu bilan birga yoshlarni ushbu sohaga yanada qiziktirish maqsadida, Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlik doirasida “Bir million dasturchilari” (One Million Uzbek Coders) loyihasi amalga oshirilmoqda. Respublika telekommunikatsiya infratuzilmasini zamon talablari darajasida keskin rivojlantirish orqali Internet tarmog'ini kengaytirish va buning natijasida barcha aholi maskanlarini, shuningdek ijtimoiy soha obyektlarini, jumladan sog'liqni saqlash, maktabgacha ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablarini yuqori tezlikdagi Internet bilan ta'minlash bo'yicha bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda Respublikada telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish orqali 2019 yil yakuniga qadar 3 433 ta umumta'lim maktablari, 1

836 ta maktabgacha ta'lim muassasalari va 1 127 ta sog'liqni saqlash obyektlariga jami 4 150 km optik tolali aloqa liniyalari tashkil etilgan. 2020-2021 yillarda jami 12 mingta ijtimoiy soha obyektlari, ya'ni sog'liqni saqlash, maktabgacha ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablarining yuqori tezlikdagi Internetga ulanishi ta'minlandi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha beshta muhim tashabbusning uchinchisi doirasida ko'proq ish olib boorish – bu ularning intellektual rivojlanishlari garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "5 muhim tashabbus". 2019-yil 19-mart
2. <https://jspi.uz/>
3. <https://cemc.uz/>